

O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579168>

Samadov Jahongir Rustamqul o'g'li

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy
Universiteti Tarix fakulteti Davlat va fuqarolik
jamiyati institutlari boshqaruvi 1-kurs magistri*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mustaqillik yillaridagi O'zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalash tizimining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari hususida olib borilgan ishlari va rejaları haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Oila, Mahalla, Oila va mallani qo'llab-quvvatlash vazirligi, Aholini ijtimoiy muhofaza qilish tizimini mustahkamlash loyihasi, istimol savatchasi.*

Aholining kam ta'minlangan va zaif qatlamlarini ijtimoiy yordam tizimiga kiritish va ularning mehnat bozorida ishtirokini kengaytirish mexanizmlarini takomillashtirish maqsadida Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Moliya vazirligi bilan birgalikda Jahon banki ishtirokida "Aholini ijtimoiy muhofaza qilish tizimini mustahkamlash"¹ loyihasini amalga oshirmoqda.

O'zbekiston Respublikasi va Xalqaro taraqqiyot uyushmasi o'rtasida 2019 yil 19 iyuldagi 6446-UZ-sonli **50 million AQSh dollari** miqdoridagi kredit mablag'larini ajratish uchun moliyalashtirish shartnomasi imzolandi.

Loyiha Jahon banki vitse-prezidentining 2019 yil 18-19 iyul kunlari O'zbekistonga tashrifi chog'ida kelishuvlarni amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" hamda XTU/XTB bilan 2020-21 yillar uchun hamkorlik dasturi doirasida amalga oshirilmoqda.

Loyihani amalga oshirish muddati 5 yildan iborat. **(2020-2024).**

Loyiha qashshoq oilalarning mehnatga layoqatli ishsiz a'zolari, aholi bandligiga ko'maklashish markazlarida (ABKM) ro'yxatdan o'tgan ishsizlar va boshlang'ich tadbirkorlarga ko'maklashishga qaratilgan.

Ushbu loyiha uchta tarkibiy qismdan iborat:

I. Ijtimoiy yordam tizimini modernizatsiya qilish. Bunga:

a) yagona ijtimoiy reyestrni joriy etish va joylashtirish, shuningdek milliy ijtimoiy reyestrga o'tish;

b) kam ta'minlangan oilalar uchun ijtimoiy nafaqalar samaradorligini oshirish orqali ijtimoiy yordam tizimini mustahkamlashni qo'llab-quvvatlash;

¹ "Aholini ijtimoiy muhofaza qilish tizimini mustahkamlash" loyihasi

c) pul nafaqasini to'lab berishdagi pilot loyihani ishlab chiqish, amalga oshirish va baholashni qo'llab-quvvatlash;

d) ijtimoiy nafaqalar tizimining nazorati, hisobdorligi va shaffofligini oshirishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar kiradi.

II. Mehnat bozorini jonlantirishga qaratilgan dasturlarning samaradorligini oshirish, shu jumladan:

a) yangi biznesni boshlash uchun subsidiyalarni oluvchilarga, shuningdek ishsizlar uchun imtiyozli mikrokreditlar oluvchilarga o'z biznesining rentabelligi va muvaffaqiyatini oshirishga qaratilgan ta'lim dasturlari;

b) bandlik va tadbirkorlikni rag'batlantirishga, shuningdek ish beruvchilar va ishsizlarga subsidiyalar berish orqali ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan mehnat bozori dasturlarini amalga oshirishni moliyaviy qo'llab-quvvatlash;

c) yagona milliy mehnat tizimini (YMMT) takomillashtirish, shu jumladan milliy vakansiyalar platformasi bilan integratsiyalash, BMMV AT bo'limlari salohiyatini oshirish va ABKMLardagi AKT resurslarini modernizatsiya qilish;

d) ABKMLarga bandlikka ko'maklashish dasturlari va xizmatlarini ko'rsatish uchun xususiy tadbirkorlik sub'yektlarini qamrab olish, mehnat inspeksiyasini kuchaytirish, zamonaviy IT-texnologiyalaridan foydalangan holda xatolar va suiiste'molliklarni kamaytirish strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirishda texnik yordam ko'rsatish;

e) xizmat oluvchilarning profillashning va shaxsiy yondashuv metodologiyasining samarali vositalarini ishlab chiqish, ABKM xodimlari uchun muntazam treninglar.

III. Loyihani monitoring qilish va boshqarish, shu jumladan:

a) mehnat bozoridagi aralashuvlar monitoringini kuchaytirish, mavjud dasturlarning ta'sirini baholashda Mehnat vazirligi qoshidagi Respublika ilmiy markazining salohiyatini oshirish, malakali kadrlarga bo'lgan talabni o'rganish, mehnat organlarining ish jarayonlarini baholash, dasturlarning benefitsiarlari o'rganishga qaratilgan chora-tadbirlar;

b) loyihaning barcha uchta komponentlarining monitoringini o'tkazish va boshqarish bo'yicha tadbirlar.

2020-yilning boshida O'zbekiston hukumati va BMT agentliklari tomonidan aholini ijtimoiy himoya qilishni mustahkamlash bo'yicha BMT qo'shma loyihasi yo'lga qo'yildi, deb xabar beradi "Gazeta.uz". Asosiy maqsad — nogironligi bor katta yoshdagilar va bolalarni o'z ichiga oladigan barcha O'zbekiston fuqarolarini butun hayotlari davomida ijtimoiy himoyaning sifatli xizmatlaridan foydalana olish imkoniyati bilan ta'minlash.

Mazkur loyihadagi uchta eng ustuvor yo'nalishlardan biri, bu **ijtimoiy himoya bo'yicha yagona davlat koordinatsion mexanizmini yaratish hisoblanadi.**

Hozirgi kunda ijtimoiy himoyaning tarqoq dasturlarini birlashtirish nega bu qadar zarur va bu aholining kam ta'minlangan qatlamlari, nogironligi bor shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va zaif qatlamga kiruvchi boshqa kishilarning hayotini qanday yaxshilagan bo'lar edi?

Ijtimoiy himoyaning yagona organini yaratish vazifasi Prezident topshirig'ida nazarda tutilgan va 2019-yil uchun davlat dasturida aks ettirilgan edi. Lekin 2020-yilgi davlat dasturida yagona idorani yaratish nazarda tutilmagan edi va bu 2021-yil — "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili"ning dasturiga ham kiritilmagan.

COVID-19 pandemiyasi ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar va katta yoshdagilarga samarali va o'z vaqtida yordam ko'rsatish uchun tizimli islohotlarning zarurligini yana bir bor ko'rsatdi.

Shu munosabat bilan, 17-fevral kuni Prezident "2021—2030-yillarda O'zbekiston Respublikasi aholisini ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoyishni imzoladi va u bilan **aholini ijtimoiy himoya qilish Milliy strategiyasi konsepsiyasi** tasdiqlandi.

Tizimning tarqoqligi

O'tgan yili xalqaro Mehnat tashkiloti, YuNISEF va Jahon banki asosiy diagnostik vosita (CODI) bazasida O'zbekistondagi ijtimoiy himoya tizimini baholadi.

Tadqiqot hozirgi kunda **ijtimoiy himoya tizimi turli vazirlik va idoralar orasida tarqoq holda ekanligini** va ularning hech biri ushbu sohada koordinatsiya, integratsiya va yagona davlat siyosatini amalga oshirishga javobgar emasligini ko'rsatdi. Natijada, ijtimoiy himoya tizimini rivojlantirish bo'yicha muvofiqlashtirilgan strategiya va yagona qarash mavjud emas.

Har bir idora tarkibida vertikal tashkiliy tuzilma yo'lga qo'yilganligiga qaramay, turli davlat organlari o'rtasida gorizontalkommunikatsiya yo'q, va bu **ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi guruhlariga taqdim etilayotgan ijtimoiy xizmatlarning amaliyligi, qamrab olinishi va sifatini sezilarli darajada pasaytirmoqda.** Bundan tashqari, ijtimoiy himoyaning rasmiy qabul qilingan ta'rifi ham, hozirgi vaqtda mavjud turli dasturlarni boshqarish, koordinatsiya qilish va ishlab chiqish uchun ixtisoslashtirilgan yagona organ ham yo'q.

2001-yilga qadar ijtimoiy himoya bilan tuman (shahar) ijtimoiy ta'minot bo'limlari va hududiy ijtimoiy ta'minot boshqarmalarining keng tarmog'iga ega yagona Ijtimoiy ta'minot vazirligi (Sobes) shug'ullangan. 2001-yilda

Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi tuzilganidan so'ng, ijtimoiy himoya funksiyalari ushbu idoraga o'tkazilgan.

Oradan o'n besh yil o'tib, idora o'zida bandlikka ko'maklashish va aholini professional tayyorlash sohasida umumiy siyosatni aniqlash hamda mehnat bozorida faol dasturlarni amalga oshirish bo'yicha vazifalar va funksiyalarni saqlab qolgan holda, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi sifatida qayta tashkil etildi.

2016-yilning fevral oyida Mehnat vazirligi transformatsiya qilinganidan so'ng, ijtimoiy himoya bo'yicha ayrim funksiyalar Sog'liqni saqlash vazirligi va 2018-yil oxirida SSV huzurida tashkil etilgan Tibbiy-ijtimoiy xizmatlar agentligiga o'tkazildi. Mazkur idora qariyalar va nogironligi bor shaxslarga tibbiy va ijtimoiy xizmatlarni taqdim etadi.

Xalq ta'limi vazirligiga ham ijtimoiy himoyaning ayrim funksiyalari yuklatilgan, xususan, vazirlik nogironligi bor bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarni nazorat qiladi hamda qishki kiyim va maktab buyumlarini o'z ichiga oladigan to'plamlarni taqdim etgan holda, zaif oilalar farzandlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha kichik dasturlarni amalga oshiradi. Moliya vazirligi ijtimoiy yordam dasturlari bo'yicha barcha xarajatlarni nazorat qiladi va Pensiya jamg'armasi faoliyatini koordinatsiya qiladi².

2020-yilda ijtimoiy himoya bilan shug'ullanuvchi davlat organlari ro'yxati Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi va Yoshlar ishlari agentligi bilan to'ldirildi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining vakolati ijtimoiy yordamga muhtoj oila va bolalarni aniqlash, ijtimoiy nafaqa oluvchilarni mahalla darajasida ro'yxatga olish va hisoblashdan iborat. Yoshlar ishlari agentligi funksiyalariga esa ijtimoiy-huquqiy himoyani tashkil etish va institutsional muassasalarni tugatgan yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar bandligiga ko'maklashish kiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezident farmonlari, qarorlari.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari.
3. Hozir.org
4. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Philip_Prowse#/search

² Vazirlar Mahkamasining 03.05.2021-yil "Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini yanda takomillashtirish hamda sohaga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy erish chora-tadbirlari to'g'risidagi" qarori.